

УДК 94(470.7)"04":2-58

**У ИСТОКОВ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. К ВОПРОСУ О СОБЫТИИ ОБРЕТЕНИЯ
МОЩЕЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КЛИМЕНТА В ХЕРСОНЕСЕ**

**AT THE ORIGINS OF THE CYRILLIC CIVILIZATION. REGARDING THE ISSUE OF THE
EVENT OF UNCOVERING OF THE RELICS OF THE HOLY MARTYR ST. CLEMENT IN
CHERSONESOS**

**Прокопенков В.Н.
Prokopenkov V.N.**

*Севастопольская региональная общественная организация
«Наследие Святого Климента Римского»*

*The President of Sevastopol Regional Public Organization
«The Legacy of St. Clement of Rome»*

Аннотация. Статья посвящена обзору историко-литературной традиции, связанной с обретением мощей священномученика Климента Римского в Херсонесе в IX веке. Основное внимание уделяется анализу церковных преданий, житийной литературы, некоторых археологических свидетельств и исторических источников, формировавших культ святого Климента. Работа освещает различные интерпретации события, включая критический взгляд современных исследователей, а также аргументы в защиту сложившегося предания. Целью статьи является осмысление роли сказания об обретении мощей в контексте формирования этой христианской традиции. Новизна состоит в попытке комплексного исследования агиографического и археологического материала с привлечением источников XIX–XX веков.

Abstract. The paper is devoted to the overview of the historical and literary tradition associated with the uncovering of the relics of the Holy Martyr St. Clement of Rome in Chersonesos in the IXth century. The main attention is paid to the analysis of church traditions, hagiography, some archaeological evidences and historical sources that shaped the cult of St. Clement in the Rus. The work highlights various interpretations of the event, including the critical view of modern researchers, as well as the arguments in its defense. The purpose of the study is apprehension of the role of this legend in the context of this Christian tradition formation. The novelty of the research consists of the attempt of combined analysis of hagiographic and archaeological material with the attraction of sources of the XIXth-XXth centuries.

Keywords: Clement of Rome, Konstantin (Kirill), Chersonesos, relics, legend

Ключевые слова: Климент Римский, Константин (Кирилл), Херсонес, мощи, предание

Формирование восточно-христианской идентичности на Руси тесно связано с развитием культа святых, среди которых особо выделяется предание об обретении мощей св. Климента Римского Константином Философом (св. равноапостольным Кириллом) в Херсонесе. Это событие, отраженное в житийной и церковной литературе, легло в основу развития, как локальных традиций, так и общецерковного почитания. Понятие «кириллической цивилизации» связано, на взгляд автора статьи, в первую очередь с наследием свв. Кирилла и Мефодия, одним из итогов просветительской деятельности которых стало не только создание славянской письменности, но и введение ее в практику богослужения.

Согласно житию святого Кирилла, во время своего пребывания в Херсонесе в 861 году он обнаружил «Евангелие и Псалтирь, написанные русскими письменами», хотя их «русскость» подвергается сомнению, т.к. большинство современных ученых единодушно говорят об ошибке древнерусских авторов [16]. Тем не менее, этот эпизод подчеркивает возможные связи региона с восточнославянскими землями и подготовленности среды к восприятию письменной традиции. В Херсонесе, по преданию, св. Кирилл обрел мощи папы Климента, сосланного в Крым из Рима за исповедание христианской веры. Перенесение этих мощей в Рим стало важным элементом миссии свв. Кирилла и Мефодия, придав особое духовное значение их деятельности, соединявшей апостольское наследие еще не разделенных Западной и Восточной церквей.

Наиболее ранние сведения о почитании св. Климента в Херсонесе встречаются в сочинении паломника VI века архидиакона Феодосия, упоминающего народные шествия к месту мученичества святого, тело которого было, согласно сказанию, утоплено с якорем в Черном море [24]. По церковной версии, Климент был сослан императором Траяном в Херсонес

(Таврику) около 98 года и был здесь казнен в 101 году [19]. Хотя, по мнению других авторов, это могло произойти позже [3]. Сведения почерпнуты из житийной литературы и не подтверждаются прямыми свидетельствами античных авторов. Тем не менее, они легли в основу устойчивого предания, которое получило широкое распространение на Руси.

Святой Климент Римский в христианской традиции считается учеником апостола Петра, хотя с исторической точки зрения это утверждение остается вероятным, но не доказанным. Ириной Лионский в книге «Против ересей» (II в. н.э.) утверждает следующее: «*Блаженные апостолы, основав и устроив Церковь в Риме, передали служение епископства Лину. После него последовал Анаклет, а затем Климент*» [13], [15], [17]. Один из учеников св. Петра в некоторых агиографических текстах изображается как соратник апостола в миссионерских путешествиях, участвуя в богословских диспутах и получая от него наставления. В 1-м «Послании к Коринфянам» Климент упоминает о мученичестве «блаженных апостолов Петра и Павла», что косвенно может указывать на влияние их деяний в проповеднической миссии будущего епископа Рима [17], [18]. Это позволяет осторожно предположить, что Климент действительно мог быть учеником и третьим преемником апостола Петра на римской кафедре.

Особое место в истории обретения мощей святого занимает «Житие Константина», созданное в IX веке и содержащее рассказ об обретении мощей епископа Климента в Херсонесе. Согласно тексту, Константин обнаружил мощи в подводной гробнице и впоследствии доставил их в 867 году в Рим. Этот эпизод нашел широкую интерпретацию в первую очередь как акт, укрепляющий церковно-политическую легитимность миссии Кирилла и Мефодия.

Современная историография трактует данное сказание преимущественно как легендарное повествование. Так, Е.В. Уханова подчеркивает, что свидетельства о пребывании Климента в Крыму появляются в христианской литературе не ранее конца IV–V вв., а само предание обретения мощей может быть связано с политическими преобразованиями, происходившими в IX веке [29], [32]. Ставится под сомнение и возможность существования раннехристианских общин в Херсонесе в конце I века. Тем не менее, авторитетные исследователи (А.Ю. Виноградов, Ю.М. Могаричев) отмечают устойчивость традиции почитания Климента на берегах Понта Эквинского, указывая на непрерывность литургических и паломнических практик [8], [21]. Среди таких особо выделяется «Чудо Моисеево», когда на протяжении нескольких столетий море отступало на семь дней для поклонения мощам мученика Климента в день его памяти [27].

К числу значимых источников, фиксирующих почитание святого Климента Римского в Крыму, относится описание францисканского миссионера Гильома де Рубрука, составленное по итогам его путешествия в 1253 году. Он сообщает об острове, на котором, по свидетельствам местных жителей, располагался «*знаменитый храм, сооруженный, как утверждают, руками ангельскими*». Указанное свидетельство представляет собой ценное звено в цепи средневековых повествований, отражающих устойчивость культа святого в региональной традиции, а также свидетельствует о восприятии Крыма как сакрального пространства в западнохристианском воображении XIII века [23].

В XVII веке Таврику посетил католический монах Эмильо Дортелли д'Асколи, оставивший в своем описании похожие сведения. В частности, он приводит вариант предания о существовании часовни неподалеку от Херсонеса – на островке, расположенном, по его словам, в трех милях от берега, в морской глубине. Согласно этому описанию, часовня была «*воздвигнута руками ангелов и хранит тело святого Климента*». Приведенный фрагмент демонстрирует не только устойчивость легенды о гибели и мощах святого, но и ее трансформацию в католической интерпретации, фиксируемой в контексте позднесредневекового времени [11].

Важные свидетельства были получены в ходе раскопок конца XIX века на островке в Казачьей бухте близ Херсонеса, проведенные К.К. Косцюшко-Валюжничем [9]. Им были выявлены остатки христианского храма, отождествляемого рядом исследователей с местом мученической смерти св. Климента. Эти находки стали предметом осмысления островка как «*мемория мученика*», однако их датировка и назначение остаются предметом научной дискуссии. Ученый в отчете сообщает следующее: «*В византийскую эпоху на островке был построен христианский храм или вернее монастырь, – судя по множеству помещений и принимая в соображение отдаленность этого места от Херсонеса*». В деле находится изготовленный на кальке подробный план островка с постройками, который может стать основой для будущих археологических раскопок [9].

Скептические взгляды С.Б. Сорочана и Е.В. Ухановой подчеркивают отсутствие материальных подтверждений здесь мученической смерти Климента, а также невозможность строительства подводного храма в том виде, в каком он описывается житийной литературой [30], [32]. В выводе Д.В. Айналова подтверждается точка зрения других исследователей: «*едва ли можно сомневаться в том, что в остатках сооружений островка в Казачьей бухте мы имеем памятник или меморию св. Климента с жилыми постройками для хранителей ея*» [1], [2], [33].

Итог изысканиям конца XIX – начала XX в. подвел А.А. Бертье-Делагард, подтвердив мысль о сложившемся на протяжении столетий почитании этого участка суши как места обретения мощей. Его слова звучат актуально и сегодня: *«Нельзя не пожелать, чтобы и наш островок, единственный обладающий не только логическими, ни документальными доказательствами, на вероятность мучения здесь св. Климента и несомненность нахождения тут его мощей, не остался заброшенной и даже не очищенной развалиной»*. Завершается абзац пророческим текстом: *«Это место должно быть священным для нас»* [12].

Обретение мощей отражено и в древнерусской книжности. «Повесть временных лет» (начало XII в.) сообщает о принесении князем Владимиром в 988 году мощей св. Климента из Херсонеса (Корсуни) в Киев, которые, согласно тексту, сопровождали *«попы корсуньски с мощми святого Климента и Фива»*. Особый интерес представляет свидетельство епископа Титмара Мерзебургского, посетившего Киев в 1018 году, который называл Десятинную церковь, где был погребен князь Владимир, *«церковью Христова мученика, папы Климента»* [22], [31]. Это позволяет предположить, что один из приделов храма был посвящен римскому святому, а его мощи почитались как одна из главных святынь. Память о Клименте также зафиксирована в месяцесловах XI века (Остромирово и Архангельское Евангелия) и в гомилетике («Слово на обновление Десятинной церкви»).

Иконография XV–XVII вв., житийные изображения и литургические последования (включая Зографский третрологий, Великие четьи-минеи митрополита Макария и Жития Димитрия Ростовского) свидетельствуют о глубокой укорененности этого культа в русской церковной традиции [5], [10], [26]. Среди дошедших до нашего времени памятников особо выделяются фреска св. Климента в Георгиевской церкви Старой Ладogi XII века, а также древний деревянный ковчег с его изображением из собрания Архангельского краеведческого музея, датируемый тем же периодом [25]. Данные артефакты отражают устойчивую традицию почитания святого, закрепленную в визуальных формах, характерных для культуры Древней Руси.

Современные историки по-разному трактуют и осмысляют значение этого предания. Одни рассматривают его как инструмент укрепления славянского церковного единства и символического отмежевания от Рима и Константинополя. Другие – как отражение культурной политики времени становления христианской идентичности у славян. В числе исследователей, обращавших внимание на символическое значение перенесения мощей как акта «церковной легитимации» христианства на Руси, историк и публицист В.А. Бильбасов [4],[14], [20]. Он в свою очередь опубликовал монографию, в которой собрал многочисленные сведения о жизни и деятельности первых славянских просветителей, где указывает время обретения мощей и смысл их миссии следующим образом: *«Мощи эти были найдены в конце 861 года и шесть лет Константин и Мефодий возят их с собой, не отсылая в Рим, не оставляя в Византии: быть может, отвозя их теперь в Рим, они выполняли одно из условий, на которых папа согласился учредить славянское епископство»* [4].

Е.В. Уханова отмечает, что предание может рассматриваться как сознательная реконструкция прошлого, в условиях идеологических и политических вызовов IX века. В то же время ею признается сама возможность события обретения мощей святого Климента в IX веке, она датирует его 861 годом, а перенесение мощей в Рим – 867 годом. Автор подчеркивает, что *«для славян значение мощей св. Климента невозможно переоценить»*, отмечая, что перенесение мощей в столицу Римской империи сыграло ключевую роль в укреплении церковной независимости славянских земель от Рима и Константинополя [32].

Это предание также следует рассматривать не только в агиографическом или археологическом аспекте, но и как важный этап исторического развития христианской культуры, в том числе и как важный эпизод миссии свв. Кирилла и Мефодия. Ю.К. Бегунов в своих трудах обращает внимание на важность перенесения реликвий и сакральных объектов как средства культурной и духовной трансформации, играющих ключевую роль в укоренении религии и веры [3]. Перенесение мощей святого в Рим приобретает двойственное значение: как признание апостольской преемственности миссии Кирилла и Мефодия и одновременно – как символическая репрезентация христианизации окраин империи. Более того, само обретение мощей в Херсонесе может толковаться как построение «священной географии», в которой Крым становится одним из сакральных центров. В этом смысле, даже если историческая достоверность самого события может быть подвергнута сомнению, его значимость сохраняет свою силу и влияние не только в церковной традиции, но и богословском осмыслении.

Особенно важна в этом контексте интерпретация подводной гробницы папы Климента как символа, объединяющего идеи апостольского начала и мученичества – фундаментальные принципы, на которых Церковь выстраивала образ святого.

Византийская и западноевропейская традиции неоднократно демонстрировали идентичные механизмы легитимации такого рода событий. Целесообразно привести в пример обретение мощей св. Стефана в 415 году в поселении Кафар-Гамала в Палестине, описанное Августином,

или обретение мощей св. Иакова в Компостеле – оба случая сопровождались чудесами и последующим строительством культовых центров. Это наводит на мысль, что житийное повествование об обретении мощей св. Климента встроено в более широкий культурный прообраз, используемый как способ закрепления сакрального пространства Херсонеса. Сравнение с западными аналогами позволяет иначе интерпретировать миссию Кирилла и Мефодия: не только как религиозное освоение территории, но и как своеобразный «ритуал основания» новой церковной топографии, в которой реликвии становятся «семенами веры».

Современная археология, наряду с топонимикой и антропологией памяти, позволяет взглянуть на Херсонес как на многослойное поле, в котором накладываются римские, византийские, русские и новейшие смысловые сюжеты. Крестные ходы, установка скульптур и памятных знаков на месте предполагаемой гробницы св. Климента в наше время свидетельствуют о продолжающемся сакральном освоении этого пространства [28]. В этом отношении предание не просто живет в тексте – оно продолжает формировать ритуальную и символическую картину мира для православных паломников и исследователей.

Работы некоторых авторов, проявляющих заинтересованность данным историческим событием, позволяют интерпретировать подобные предания не как архаичные реликты, а как формы сакральной коммуникации. В этом смысле мощи Климента – не просто своего рода реликт древности, но «тело памяти», функционирующее как медиатор между временем, пространством и религией. Их обретение – событие, в котором пересекаются судьбы империй и духовных традиций, вызывающие интерес, как у богословов, философов, так и в среде историков.

Кроме того, события 861–867 годов, связанные с пребыванием Константина в Херсонесе и обретением им мощей св. Климента, рассматриваются как символическое предзнаменование рождения древнерусской церковной традиции. В предании св. Климент Римский предстает как «апостол земли Русской», а его культ – как значимое звено, связавшее миссию Кирилла и Мефодия с формированием восточно-христианской идентичности славян. Комплекс представлений о его ссылке, мученичестве, «морском чуде», обретении мощей и их перенесении в Рим вобрала в себя богатое культурно-богословское наследие, пройдя длительный путь трансформации. Акт обретения мощей стал не только некой высшей целью Константина в Крыму, но и завершил важный этап византийской политики в регионе, предварив создание славянской письменности и литургической традиции почти за столетие до крещения Руси [6], [7].

Кульминационным моментом в формировании духовной и культурной традиции славянского мира стало официальное введение в богослужбную практику славянского языка наряду с тремя каноническими священными – еврейским, греческим и латинским. Это стало возможным благодаря прибытию в Рим святых Кирилла и Мефодия с мощами святого мученика в 867 году, которое получило одобрение со стороны высшего духовенства. Указанное событие может рассматриваться как одно из символических деяний, положивших начало зарождению кирилло-мефодиевской (кириллической) цивилизационной модели и сыгравших ключевую роль в структурировании культурной и религиозной идентичности славянских народов.

Культ святого Климента Римского выступает важным связующим звеном между христианской традицией апостольского времени и славянским миром, способствуя интеграции этих народов в орбиту христианской цивилизации. Его почитание приобрело символическое значение как выражение преемственности и единства Православной церкви с ее апостольскими истоками.

В заключение отметим, что предание об обретении мощей святого Климента в Херсонесе – это мало исследованный эпизод далекого прошлого, в котором переплетаются церковные предания, элементы исторической памяти и предварительные данные археологии. Независимо от того, насколько достоверными являются описываемые события, они сыграли важную роль в утверждении почитания святого как покровителя Древней Руси, став частью формирующейся духовной идентичности.

Современный научный взгляд требует внимательного отношения к источникам, однако это не исключает возможности, что в основе предания могут лежать реальные исторические факты. Здесь важен баланс между критическим анализом и уважением к традиции – диалог между наукой и верой, помогающий глубже понять значение этого события христианской истории.

Источники и литература (References):

1. Айналов Д.В. Мемории св. Климента и св. Мартина в Херсонесе. М.: тип. Г. Лиснера и Д. Собко., 1915. 24 с.
2. Айналов Д.В. Памятники Христианского Херсонеса: Выпуск I: Развалины храмовъ. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1905. 143 с.
3. Бегунов Ю.К. Св. Климент Римский в славянской традиции: Некоторые итоги и перспективы исследования. Санк-Петербург. Византиноведение. 2005 С. 1–61.

4. Бильбасов В.А. Кирилл и Мефодий по документальным источникам критика документов, римские папы и славянские первоучители, *monumenta diplomatica*. Изд. 3-е. М.: URSS, Ленанд, 2017. 165 с.
5. Великие минеи четьи. Ноябрь. Вып. IX. Ч. 2-я. Тетр. I: Дни 23–25 / изд. Имп. археогр. комиссией. – М.: Синод. тип., 1917. С. 121.
6. Верещагин Е.М. Вновь найденное богослужбное последование обретению мощей Климента Римского - возможное поэтическое произведение Кирилла Философа: к XI Международному съезду славистов в Братиславе. Российская академия наук, Институт русского языка. М., 1993. 50 с.
7. Верещагина Н.В. Святой Климент в киевской духовной традиции // Климентовский сборник. Материалы VI Международной конференции «Церковная археология. Херсонес – город св. Климента». Севастополь, 2011. С. 77–81.
8. Виноградов А.Ю. «Миновала уже зима языческого безумия...»: Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики. М.: Индрик, 2010. 256 с.
9. ГИАМЗ «Херсонес Таврический». Отчет о раскопках в Херсонесе. Д. № 1. Ф. № 8. С. 16–18.
10. Димитрий Ростовский, свят. Жития святых по старому стилю: в 12 т. Т. 11: Ноябрь. М.: Русская книга, 2024. 614 с.
11. Дортелли д'Асколи Э. Описание Черного моря и Татарии / пер. с ит. – Одесса: Тип. Гросмана, 1902. 76 с.
12. Деллагард-Бертье А.Л. Раскопки Херсонеса: Исслед. А. Л. Бертье-Деллагард. СПб.: тип. Имп. Археол. комис., 1893. 64 с
13. Задворный В.А. История римских пап. В 2 т. Т. 1: От св. Петра до св. Симплиция. М.: Республика, 1995. 320 с.
14. Зеленецкий К.П. О языке церковно-славянском, его начале, образователях и исторических судьбах. Одесса: тип. А. Брауна, 1846. 123 с.
15. Ириной Лионский, свят. Сочинения / пер. с фр. свящ. П. Преображенского. М.: Тип. А.И. Мамонтова, 1871. 312 с.
16. История Севастополя: в 3 т. Т. 1: Юго-Западный Крым с древнейших времен до 1774 года / ред. Петров Ю.А., Москва-Севастополь: Изд-во «Историческая литература», 2021. 688 с.
17. Климент Римский. Первое послание к Коринфянам // Древнейшие символы веры, правила и определения веры. М.: Изд-во ПСТБИ, 2004. 56 с.
18. Лавров П.А. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности. М.: тип. Г. Лиснера и Д. Собко, 1911. 184 с.
19. Макарий (Булгаков М.П.), История русской церкви. Т. 1-12. Период самостоятельности русской церкви. СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1857-1883, 1883. 792 с.
20. Мальшевский И.И. Святые Кирилл и Мефодий, первоучители славянские. Киев, 1886. 84 с.
21. Могаричев Ю.М. Православные святые средневековой Тавриды. Симферополь: Антикава, 2012. 184 с.
22. Назаренко А.В. «Слово на обновление Десятичной церкви», или к истории почитания святителя Климента Римского в Древней Руси. М.; Брюссель: Русский путь, 2013. 72 с.
23. Плато Карпини Дж. История монгалов; Рубрук Г. Путешествие в восточные страны. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 328 с.
24. Православный Палестинский сборник. Вып. 28. СПб.: Тип. Имп. Православного палестинского общества, 1891. 159 с.
25. Прокопенков В.Н. Свято-Климентовский мужской монастырь. Севастополь. Инкерман = Севастополь. Севастополь: СРОО «Севастополь Таврический» и «Наследие святого Климента Римского», 2017. 669 с.
26. РГАДА. Синодально-типографское собрание. Ф. 381. Д. 98.
27. Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондаковым. Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева = Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева. СПб.: Тип. М-ва путей сообщения, 1889-1899, 1891. 176 с.
28. Прокопенков В.Н. Священномученик Климент Римский. Житие и Акафист. Севастополь. СРОО «Наследие святого Климента Римского». 2019. 64 с.
29. Сарабьянов В.Д. Иконография св. Климента папы Римского на Востоке и Западе // Климентовский сборник. Материалы VI Международной конференции «Церковная археология. Херсонес – город св. Климента». Севастополь, 2011. С. 270.
30. Сорочан, С. Б. О мартирии св. мученика Климента Римского вблизи византийского Херсона / С. Б. Сорочан // Проблемы теологии : материалы Третьей международной богословской научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения протопресвитера Иоанна Мейендорфа, 2–3 марта 2006 г., [г. Екатеринбург]. Вып. 3. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург: Издательство РГППУ, 2006. - С. 172-180.
31. Титмар Мерзебургский. Хроника в восьми книгах / под ред. И.В. Дьяконова. М.: Ладомир, 2009. 352 с.
32. Уханова Е.В. Обретение мощей св. Климента, папы Римского, в контексте внешней и внутренней политики Византии IX в. // Византийский временник. 2000. Т. 59. С. 116–128.
33. Яшаева Т.Ю. Монастырь-меморий св. Климента // Православные монастыри. Симферопольская и Крымская епархия. Симферополь: «Сонат», 2007. С. 183.